

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рахимова Дилором Мухаммедовна -преподаватель Кокандского
государственного педагогического института

Хамидова Мафтуна, Комилова Феруза – студентка 2-го курса
факультета Дошкольного образования, кафедры Педагогики и Психологии
Дошкольного образования

Аннотация: Данная статья рассматривает важность природной среды для развития детей дошкольного возраста. Она обсуждает основные эффекты, которые окружающая природная среда оказывает на физическое, эмоциональное и когнитивное развитие детей.

Ключевые слова: природная среда, дети дошкольного возраста, развитие, физическое здоровье, эмоциональное благополучие.

Abstract: This article examines the importance of the natural environment for the development of preschool children. She discusses the major effects that the natural environment has on children's physical, emotional and cognitive development.

Key words: natural environment, preschool children, development, physical health, emotional well-being.

Введение. Природная среда играет важную роль в жизни человека, особенно в раннем детстве. Для детей дошкольного возраста контакт с природой имеет огромное значение для их развития. В данной статье рассматривается, как окружающая природная среда влияет на развитие детей дошкольного возраста и какие эффекты это оказывает на их общее состояние.

Физическое здоровье. Проведение времени на свежем воздухе в природной среде способствует физическому развитию детей. Игры на открытом воздухе стимулируют активность, укрепляют мышцы и способствуют развитию координации движений. Кроме того, дети,

проводящие время на природе, часто имеют более сильный иммунитет и меньше склонны к различным заболеваниям.

Активность на свежем воздухе.Проведение времени на открытом воздухе в природной среде способствует физической активности детей. Игры на свежем воздухе, бег по газону, игры в мяч или просто прогулки по парку стимулируют двигательные навыки, развивают мышцы и укрепляют костную систему детей. Регулярная физическая активность на природе помогает бороться с ожирением и другими заболеваниями, связанными с сидячим образом жизни.

Стимуляция чувств.Природная среда предлагает детям широкий спектр стимуляции для всех чувств. Звуки природы, запахи цветов, текстуры листьев и травы - все это способствует развитию чувственных ощущений у детей. Это не только стимулирует их физическое здоровье, но и способствует их общему развитию и когнитивным способностям.

Эмоциональное благополучие.Природная среда способствует эмоциональному благополучию детей. Наблюдение за природными явлениями, такими как цветение цветов или листьев, шум леса или шелест ветра, имеет успокаивающий эффект на детей, снижая уровень стресса и тревожности. Регулярный контакт с природой также способствует развитию у детей чувства уважения и ответственности за окружающую среду.

Природные стимулы и их эффект на эмоции.Природные стимулы, такие как звуки природы, запахи, цвета и текстуры, могут оказывать успокаивающее и расслабляющее воздействие на детей. Звуки шелеста листьев, пение птиц, шум воды могут снижать уровень стресса и тревожности у детей, способствуя их эмоциональному благополучию.

Связь с природой и психологические выгоды.Контакт с природой помогает детям развивать чувство уважения и ответственности за окружающий мир. Наблюдение за природными явлениями, такими как цветение цветов или плавание облаков, может привести к чувству восторга и удивления, что способствует позитивному эмоциональному опыту детей.

Когнитивное развитие. Исследования показывают, что природная среда способствует когнитивному развитию детей. Обучение на открытом воздухе стимулирует их наблюдательность, творческое мышление и умение решать проблемы. Дети, проводящие больше времени на природе, часто проявляют больший интерес к окружающему миру и имеют лучшие показатели в учебе.

Природные стимулы и когнитивные навыки. Природные стимулы, такие как разнообразие цветов, форм и текстур, могут способствовать развитию когнитивных навыков у детей. Наблюдение за природными явлениями, такими как цветение цветов или движение облаков, может стимулировать воображение, внимание и наблюдательность у детей.

Игровые среды и учебные возможности. Природная среда предоставляет обширные игровые среды, которые способствуют активному участию детей и развитию их когнитивных способностей. Игры на свежем воздухе, исследование растений и животных, конструирование из природных материалов - все это способствует развитию логического мышления, творческого мышления и проблемного решения у детей.

- Практические рекомендации для создания благоприятной природной среды
- Организация экскурсий и прогулок по паркам и лесам для детей.
- Создание игровых зон с природными материалами (палки, камни, листья) для исследовательских и конструктивных игр.
- Использование природных элементов в образовательных программах и занятиях.

Заключение. Окружающая природная среда играет важную роль в развитии детей дошкольного возраста. Она способствует их физическому здоровью, эмоциональному благополучию и когнитивному развитию. Создание стимулирующей природной среды для детей должно быть приоритетом для родителей, педагогов и общества в целом, чтобы обеспечить оптимальные условия для их роста и развития.

Литература

1.Chawla, L. (2015). Benefits of nature contact for children. *Journal of Planning Literature*, 30(4), 433-452.

2.Louv, R. (2005). *Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder*. Algonquin Books.

3.Taylor, A. F., Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). Coping with ADD: The surprising connection to green play settings. *Environment and Behavior*, 33(1), 54-77.

4.Wells, N. M., & Evans, G. W. (2003). Nearby nature: A buffer of life stress among rural children. *Environment and Behavior*, 35(3), 311-330.